

УДК: 634.662

**ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИДА УНАБИ
ЕТИШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ
АНИҚЛАШ**

Раимова Дилноза Раимовна

Қарши Давлат Университети. Агрокимё ва
Экология кафедраси ўқитувчиси

Хушвақтова Гулинур Баҳром қизи

Қарши Давлат Университети

Мевачилик ва узумчилик йўналиши 3-босқич талабаси

Аннотация: Илмий мақолада Қашқадарё воҳаси тупроқ-иқлим шароитида Унаби плантациясини ташиқил этиш ва этиштириш бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Таҷрибалар давомида Унабининг 5 та нави Та-ян-цзао, У-син-хун ва Хитойдан яқинда интродуксия қилинган Маябаизао, Жихинзао, Занхуангдазао навлари 3-хил тупроқ-иқлим шароитли ҳудудларда Косон, Қарши тумани, Қарши тумани Богобод ҳудудларида экилиб Унаби этиштиришнинг самарадорлиги аниқланди ва таҳлил этилди.

Калит сўзлар: унаби, тупроқ, жараён, литр, рентабеллик, ялли, пайвандтаг.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
УНАБИ В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОГО
ОАЗИСА**

Аннотация: В научной статье проведены исследования по организации и выращиванию плантации Унаби в почвенно-климатических условиях Кашкадарьинского оазиса. В ходе опытов были выявлены и проанализированы 5 сортов унаби Та-Ян-Сзяо, У-Син-хун и недавно интродуцированные из Китая сорта Маябайзао, Цзиньцзао, Чжанхуандазао, посаженные в районах с 3-мя почвенно-климатическими условиями в районах Касан, Карши, Карши, Багабад Каршинского района.

Ключевые слова: унаби, почва, процесс, литр, рентабельность, брутто, прививка.

**DETERMINATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF UNABI CULTIVATION IN
THE SOIL-CLIMATIC CONDITIONS OF THE KASHKADARYA OASIS**

Annotation: in a scientific article, research has been carried out on the organization and cultivation of Unabi plantation in the soil-climatic conditions of the Kashkadarya Oasis. During the experiments, 5 varieties of Unabi Ta-Yan-szao, U-sin-Xun and the recently introduced Mayabaizao, Jixinzao, Zanhuangdazao varieties from China were found and analyzed for the effectiveness of growing Unabi by planting in regions with 3 different soil-climatic conditions in the regions of Koson, Karshi district, Karshi district Bogabad.

Keywords: unabi, soil, process, liter, profitability, gross, weldag.

Мавзунинг долзарблиги: Бугунги кунда дунё бўйича озиқ-овқат ва мева турларининг ассортиментини кўпайтириш, хар-хил нав ва турга мансуб мевали боғлар плантацияларини барпо этиш ҳосилдорликни ва мева маҳсулотларини сифат кўрсаткичларини оширишга катта

этибор қаратилмоқда. Шунинг учун ҳам, ҳозрда дунё бўйича субтропик мева экин турларидан бири бўлган, унаби плантацияларининг экин майдонини кенгайтириш ва унаби ўсимлигининг айрим навлари нисбатан қурғоқчилик ва шўрхоқликка чидамли ҳисобланади ва бу навларни, Республикамизнинг жанубий минтақаларида кўпроқ етиштириб, унаби плантацияларини ташкил этиш, тупроқнинг мелиоратив ҳолати унчалик яхши бўлмаган ер майдонларидан унумли фойдаланиш, мевали экин майдонларини кенгайтириш олимлар олдида турган муҳим вазифа бўлиб турибди. **Тадқиқотнинг мақсади:** Қашқадарё воҳаси шароитида Унаби плантацияларини ташкил этиш ва етиштиришдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари қўйидагилардан иборат: Унаби навларини воҳа шароитига мослашиш жараёнини таҳлил этиш, унаби навларини ўзига хос хусусиятларини ва морфологик кўрсаткичларини ўрганиш, унаби плантацияларини ташкил этиш ва экиш схемасини аниқлаш.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқотлар давомида Қашқадарё воҳаси тупроқ-иқлим шароитида унаби навларини етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги ўрганиш жараёнида, унаби меваларини етиштириш учун сарфланадиган ишлаб чиқариш харажатлари, навларнинг ҳосилдорлиги туғрисидаги маълумотлар унаби етиштириш технологиясининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ва меҳнат харажатларидан ва ўртача ички бозор нархларидан келиб чиқилган ҳолда иқтисодий самарадорлиги таҳлил этилди. Унаби меваларини етиштириш жараёнида сарфланадиган сарф харажатлар навларнинг иқтисодий қийматини тавсифловчи асосий кўрсаткичлар ялпи ҳосил, маҳсулот таннархи ишлаб чиқариш харажатлари, сотиб олиш баҳоси маҳсулот етиштириш учун сарфланадиган жами харажатлар, маҳсулот сотишдан олинган умумий даромад, соф фойда ва рентабеллик даражаси бўйича умумий унаби меваларини етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги ҳисоблаб чиқилди. Бир гектар майдонда унаби навлари маҳсулотларини етиштиришда 118,1 литр миқдорда ЁММ сарфланиб, ЁММ га харажат- 1 248,8 минг сўмни ташкил қилди (2023 йилдаги 1 литр ЁММ нархи -10574,5сўм). Шунингдек, бир гектар унабизорнинг парваришlashга кетган сарф харажат 6 164,0 минг сўмни та-шкил қилган бўлса, ҳосил етиштиришда соф ҳолдаги N₁₀₀, P₄₀, K₃₀ кг/га минерал ўғитлар (аммиакли селитра (NH₄ NO₃-N 34,4%)- 1 740 минг сўм/кг; суперфосфат (Ca (H₂PO₄)₂ - P₂O₅ 45%) 1080сўм/кг ва калий сульфат (K₂SO₄-K₂O 48%) – 5 600 сўм/кг) билан озиклантирилганда -1 148,8 минг сўм харажат булди. Шунда, унаби навларини парваришlashга кетган умумий харажат -8 561,6 минг сўм бўлганлиги аниқланди. Мелкоплодный пайвандтагида етиштирилган унаби навларини етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги таҳлил қилинганда, унаби навларининг ҳосилини йиғиб-териб олишга сарфланган харажат-793,4-924,7 минг сўм оралиғида бўлган бўлса, ҳосилни ортиш, ташиш ва тушириш харажатлари эса 44,7-52,1 минг сўмни ташкил қилди. Шунингдек унаби навларини етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги таҳлил қилинганда гектарига умумий харажатлар Та-ян-цао (ц) навида-13721,8 минг сўмни ташкил қилиб, унга нисбатан Маябаизао (13788,8 минг сўм), Жихинзао (13830,7 минг сўм) ва Занхуангдазао (13746,9 минг сўм) навларида (мутаносиб равишда)-67,0; 108,9 ва 43,1 минг сўм кўп харажат қилинганлиги аниқланди. Шунингдек, унабининг У-син-хун (13629,6 минг сўм) навида умумий харажатлар Та-ян-цао (ц) навида нисбатан 92,2 минг сўм кам бўлганлиги маълум бўлди. Мелкоплодный пайвандтагида етиштирилган унаби навларини 1 кг мевани 3000 минг сўмдан улгурчи нархда сотилганда ҳосил нархи

Та-ян-цао (ц) навида-17,100 минг сўм, У-син-хун нави-15,600 минг сўм, Маябаизао нави-15,900 минг сўм, Жихинзао нави-14,800 минг сўм ҳамда Занхуангдазао нави-19,500 минг сўмни ташкил қилди. Бу эса, унаби навларидаги соф даромад Та-ян-цао (ц) навида 3378,2

минг сўм бўлиб, унга нисбатан энг юқори соф даромадни Жихинзао (969,3 минг сўм), Маябаизао (2111,2 минг сўм) ва Занхуангдазао (5753,1 минг сўм) ни намаён қилди.

1-жадвал.

Мелкоплодный пайвандтагида етиштирилган унаби навларининг иқтисодий самарадорлиги, минг сўм(2023 й).

Кўрсаткичлар	Навлар номи				
	Та-ян-цзао (ц)	У-син- хун	Маябаиза о	Жихинза о	Занхуангдаз ао
ЁММ,ўғит, парваришлаш ва бошқа харажатлар	8561,6	8561,6	8561,6	8561,6	8561,6
Ҳосилини йғиштириш	853,5	793,4	897,3	924,7	870
Ҳосилни ортиш, ташиш ва тушуриш	48,1	44,7	50,6	52,1	49,1
Жами харажат	9463,3	9399,7	9509,5	9538,4	9480,6
Устама харажат(25%)	2365,8	2349,9	2377,4	2384,6	2370,2
Кўзда тутилмаган харажат (20%)	1892,7	1879,9	1901,9	1907,7	1896,1
Умумий харажат	13721,8	13629,6	13788,8	13830,7	13746,9
Ҳосилдорлик,т/га	5,7	5,2	5,3	3,7	6,5
Соф даромад ҳосил нархи (3000 сўм/кг)	17100	15600	15900	14800	19500
1 кг ҳосил таннархи сўм	879,6	940	840,8	818,4	864,6
Соф даромад	3378,2	1970,4	2111,2	969,3	5753,1
Рентабеллиги,%	24,62	14,46	15,31	7,01	41,85

Мелкоплодный пайвандтагида етиштирилган унаби навларини етиштиришда Маябаизао (15,31%), Жихинзао (7,01%) ва Занхуангдазао (41,85%) навлари Та-ян-цзао (ц) навига (24,62%) нисбатдан (тегишли равишда) -15,7; 25,5 ва 5,9% энг юқори рентабеллик бўлган булса, аксинча, Жихинзао нави (70,01%) кам рентабелликни намоён этганлиги кузатилди.

Хулоса: Қашқадарё воҳаси тупроқ-иқлим шароитида унаби етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлашда, навлараро таққосланганда, унаби навларининг баъзиларида энг юқори рентабеллик кузатилган бўлса, баъзиларида эса кам рентабелликни кузатдик. Шу жумладан тажрибамизда ўрганилаётган унаби навларининг иқтисодий самарадорлигини аниқлашда хар-хил рентабеллик кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Arbuzova, V.S. Izmenchivost priznakov produktivnosti kolosa u gibridov F2, poluchennyh ot skrechivaniya sortov myagkoy pshenici Novosibirskaya 67, Saratovskaya 29, Puza-4 s mnogotsvetkovoy liniey Skle 123-09. / V.S. Arbuzova, T.T. Efremov, P. Martinek, E.V. SHumanova, O.B. Dobrovolskaya // Vavilovskiy jurnal genetiki i seleksii. - 2014- tom. 18. - № 4/1. - p.704-712.

2. Goncharov P.L. Reaksiya sortov yarovoy myagkoy pshenici na usloviya vneshney sredy v stepnoy zone Zapadnoy Sibiri (Severnaya Kulunda) / P.L. Goncharov, S.V. Kurkova, G.M. Osipova // Dostijeniya nauki i texniki APK. -2013- № 1. -p. 5–7, 10.

3. Dyakov A.B. Sravnitel'naya otsenka adaptivnosti gibrida podsolnechnika Triumf / A.B. Dyakov [i dr.] // Maslichnye kultury.- 2005.- V. 2. – p. 3-6.
4. Dospexhov B.A. Metodika polevogo opyta / Moscow: Kolos, 1979. 416 p.
5. Dubinina O.A. Adaptive potensial sortov ozimoy tverdoy pshenicy / O.A. Dubinina, N.N. Vojjova // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka.- 2016.- № 2 (51).- p.29-33
6. Kilchevskiy A.V. Geneticheskie osnovy seleksii rasteniy / A.V. Kilchevskiy // Minsk.- Belorusskaya nauka.- 2008.- T. 1.- p. 6-49.
7. Komarov N.M. Nekotorye aspekty problemy vzaimodeystviya «genotip-sreda»/ N.M. Komarov // Dostizheniya nauki i texniki APK. -2012.- № 7. -p. 39–41.
8. Lelli YA. Seleksiya pshenicy. Teoriya i praktika./ Lelli YA.// M.- Kolos.- 1980.- 384 p.;
9. Moskalenko V.M. Ekologicheskiy effekt v izmenchivosti i xaraktere nasledovaniya produktivnosti kolosa myagkoy yarovoy pshenicy / V.M. Moskalenko, R.A. Silke // Sibirskiy vestnik selskoxozyaystvennoy nauki. - 2007. - №7. - p.33-39.
10. Sapega V.A. Otsenka vzaimodeystviya genotip–sreda i gomeostatichnost sortov yachmenya / V.A. Sapega, G.SH. Tursumbekova // Izvestiya TSXA.- 2013.- v. 6.- p.82-93.
11. Usatov A. V. Analiz izmenchivosti xozyaystvenno sennyh priznakov u sortov i gibridov podsolnechnika na sortoispytatelnyh uchastkax rostovskoy oblasti / A. V. Usatov, A.A. Ustenko, S.N. Trexsvoyakov, YU. V. Denisenko //Nauchno-texnicheskii byulleten Vserossiyskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta maslichnyh kultur.- 2011.- V. 1 (146-147).- p.23-29.
12. Hangildin V.V. Parametry otsenki gomeostatichnosti sortov i selektsionnyh liniy v ispytaniyah kolosovyh kultur/ V.V. Xangildin // Nauch.-texn. byul. -VSGI. –Odessa.- 1986. -№ 2 (60)- p. 36–41.
13. Jurayev. S. T. (2022). Yield of cotton lines in different climatic -soil conditions of Uzbekistan. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 11(1), 310-313.
14. Joraev S.T., Khudarganov K.O. 2022. Seed production of agricultural crops and seed science. LESSON PRESS, 1(1), 167.
15. Joraev S.T. 2022. Cotton breeding and its seed production. LESSON PRESS, 1(1), 288.
16. Joraev S.T. 2022. Using of adaptive potentials of introgression hybrids and lines of cotton in different soil conditions of Uzbekistan. Monograph. LESSON PRESS, 1(1), 211.
17. Joraev S.T. 2022. Cotton genetics. LESSON PRESS, 1(1), 96.
18. Joraev.S. T., Jumashev M., Khudarganov K.,Nazarov Kh..Evaluation of qualitative parameters of fiber in cotton hybrids grown in various regions of Uzbekistan IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. – P. 1-8.
19. Joraev.S. T., Makhammatova M., Jumashev M., Ashurov M.Variability of main value-economic characteristics of F2 -F4 hybrids of cotton in different soil-climate regions of Uzbekistan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. – P. 1-8.
20. Juraev, S. T. (2022). Changes in the weight of raw cotton in one box in varietary cotton hybrids. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 10, 18-21.